

IJTIMOIY HAYOTDA O'ZBEK TILINING O'RNI

Rozikova Sayyora Xabibullayevna**Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'zbek tili va adabiyoti kafedrası
o'qituvchisi, sayyoraroziqova877@gmail.com****Musurmonova Marjona Yusuf qizi****Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi
email:marjonamusurmonov2006@gmail.com telefon raqam: +998 90 748 78 19****<https://doi.org/10.5281/zenodo.15260855>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek tilining dunyo hamjamiyatida tutgan o'rni va ahamiyati, shuningdek, ona tilimizning ko'rki, millat uchun naqadar zarur ekanligi, ona tilimizning rivoji uchun davlat tomonidan berilayotgan e'tibor bayon qilingan. Tilning ijtimoiy hayotda ahamiyati katta bo'lib, u muloqot vositasi, madaniyatni saqlovchi, ijtimoiy idinfikatsiyani shakllantiruvchi muhim elementdir.

Kalit so'zlar: O'zbek tili, ma'naviyat va ma'rifat, ta'lim, e'tibor, millat, muloqot vositasi, internet, xalq, urf-odatlar.

Kirish: Bilishimiz mumkin bo'ladiki til – millat qiyofasining bir bo'lagi, ko'rki hisoblanadi. Dunyodagi barcha xalqlar o'zining milliy rasmiy tiliga ega deb aytolmaymiz. Chunki bu xalqning milliy mustaqilligi bilan bog'liq. Mutaxassislarning so'zlariga qaraganda, bugungi kunda har ikki haftada bitta til yo'qolib bormoqda. Bu o'z navbatida o'sha tilda so'zlashuvchi xalqlarning yo'qolishini anglatadi.

YUNESKO vakillarining so'zlariga qaraganda, qachonlardir odamlar so'zlashadigan tillarning soni 7 mingdan 8 mingtagacha yetgan bo'lsa, bugungi kunda sayyoramizda 6 mingta til mavjud bo'lib, ularning 90 foizi yo'qolib ketish arafasida turibdi. Bu asosan sivilizatsiya tufayli madaniyatidan ayrilayotgan kam sonli millatlarning tillaridir. Bu tillarda so'zlovchi aholining ayrimlari yozuvga ega bo'lsa, ayrimlari bundan bebahradir. Masalan, Afrika tillarida so'zlashuvchi aholining 80 foizi hamon o'z yozuvlariga ega emas. Minglab tillardan ta'lim tizimida foydalanishning imkoniyati yo'q. Internetdan foydalana olmaydigan tillar haqida-ku aytmasa ham bo'ladi. Chunki yangi texnologiyalarning rivojlanishi tufayli ayrim xalqlar o'z tillaridan ko'ra zamonaviy tillardan foydalanishga majbur bo'lmoqda. Bugun Internet tilining 81 foizi ingliz tiliga to'g'ri keladi. To'g'ri, avvallari ham tillar paydo bo'lgan, muammolada bo'lib, ma'lum vaqtdan so'ng yo'q bo'lib ketgan. Lekin hozirgidek tillarning jadallik bilan yo'qolishi tarixda kuzatilmagan. Yo'qolib ketish xavfida bo'lgan tillarning saqlab qolish yo'lida amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlarning asosiy maqsadi ham madaniyatlar va tillar xilma-xilligini ta'minlashdan iboratdir. Chunki aynan til tufayli xalq va elatlarning madaniyati, urf-odatlari saqlanib qoladi, sayyoramizda yashayotgan xalqlarning o'tmishi va madaniyati hurmat qilinadi.

Tilshunoslar yo'qolib ketish arafasida turgan tillarni saqlab qolishning imkoniyatlari hozircha qo'ldan boy berilmaganini aytishadi. Tillarni saqlab qolish uchun esa, BMT ekspertlarining fikricha, bu tillardan ta'lim tizimida keng foydalanishni yo'lga qo'yish kerak. Lingvist olimlarning fikricha, yana 25 yildan so'ng hozir muammolada bo'lgan tillarning o'ntasidan bittasi amalda bo'lishi mumkin bo'ladi. Til – millatning ma'naviy boyligi va ko'rki hisoblanadi. Til nafaqat muammola vositasi – balki xalqning madaniyati, urf-odati, uning turmush tarzi, tarixidir. Turli xalqlarning tillariga hurmat esa o'z navbatida o'zaro tushunishni,

muloqotlarga imkoniyat yaratadi. Tillarni saqlanib qolishi uchun esa bu tillarni qo'llab-quvvatlash zarurdir. Aynan til tufayli insoniyat u yoki bu xalqqa mansubligidan faxrlanib yashaydi. Barcha tillarni tan olish va hurmat qilish tinchlikning birdan bir kafolatidir. Shu sababli ham har bir xalq o'z tili saqlanib qolishi uchun harakat qiladi. XXI asr o'rtalariga borib, Xitoy tili asosiy til bo'lib olishi mumkin. Olimlarning fikricha, til yashab qolishi uchun undan kamida bir million kishi so'zlashishi kerak ekan. Biroq bunday tillar dunyoda atigi 250 tadir. O'zbek tili ham mana shu 250ta tilning ichida ekani quvonarli, albatta. Shuni aytishimiz mumkin bo'ladiki, tilni sevish, uni ardoqlash, millatni sevish va uni qadrlash bilan teng hisoblanadi. Har qaysi xalqning turmush tarzi, urf-odatlar, madaniyati uning tilida o'z ifodasini topadi.

Xalqimizning necha asrlik boy tarixi, ko'hna va serqirra madaniyati o'zbek tili ta'sirida shakllangan. Ulug' shoirimiz Alisher Navoiy shu tilda bebaho asarlar yaratib, dunyoni lol qoldirgan. Bugungi kunda jahonning barcha mamlakatlarida davlatimiz delegatsiyalari tashrifi, yoshlarimiz yutuqlari, sportchilarimiz g'alabalari sharafiga o'zbek tilida madhiyamiz kuylanayotir. Biz o'z ona-tilimizni asrab-avaylashimiz, uning nufuzini oshirishimiz, go'zal va sofligini avlodlarga meros sifatida qoldirishimiz, dunyoga tanitishda o'z hissamizni qo'shishimiz kerak. "Til yashasa, millat yashaydi". Agar biz o'z tilimizning ko'rkamligi, boyligini dunyoga tarannum etsak, millatimiz yanada charog'on bo'ladi va birligimiz mustahkam bo'ladi. Zero, rus tarixchisi Shobelev aytganidek, "Millatni yo'q qilish uchun u yerga qurol ko'tarib borish shart emas, uning tilini, ma'naviyatini, adabiyotini yo'q qilish kerak, shunda millatning o'zi yo'q bo'lib ketadi" degan fikri naqadar to'g'ri ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Xulosa: Bizning ona tilimiz mana shunday jozibadorki, dunyoda tilimizga muqoyasa bo'la oladigan hech bir til topilmas. Biz ona tilimiz bilan faxrlanmog'imiz lozim. Tilimizning zarhal harflar bilan bitilgan so'zlaridan unumli foydalanishimiz kerak. Uni ko'zimizga to'tiyo bilib tilimizning vajohatli to'lqinlaridan omon saqlab qirg'oqqa, ya'ni el orasiga go'zal qilib yetkazishimiz lozim. Mahmud Qoshg'ariy o'zining „Devonu lug'otit turk“ asarida „Arab tili va turk tilini xuddi poyga qilib chopayotgan ikki uloqchi ot singaridir“-deb yozgan edilar. Shunday qilib, o'zbek tilini rivojlantirish faqatgina tilshunos olimlar, shoir-u fuzalolarning ishi emas, balki mana shu yurtda yashab, shu yurtning tuzini totib yashayotgan, yutug'idan faxrlanib „bu mening vatanim“ degan har bir insonning vazifasi hisoblanadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibrohim Haqqul. "Mushohada yog'dusi". T- 2009
2. M. Hamrayev "Hozirgi o'zbek tili".
3. "Hozirgi zamon o'zbek tili leksikasi. Fonetika, grafika va orfografiya, morfologiya". Toshkent: 1957. 528-bet.
4. Habibullayevna, R.S.(2022).O'zbek tilining lug't boyligi.Galaxy International Interdisciplinary Research Journal,10(6),
5. Khabibullayevna, R.S.(2021).HISTORY OF NAMING OF UZBEK LITERARY LANGUAGE.ResearchJet Journal of Analysis and Inventions,2(06).